

21. Улучшить показатели: в Минсельхозе Южной Осетии подвели итоги за 2019 г. и наметили планы на текущий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://cominf.org/node/1166528361>

22. Об утверждении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в РЮО за IV квартал 2019 г.: Постановление Правительства РЮО от 11.03.2020 г. №9 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ugo-osetia.ru/politika/dokumenty/>

УДК 338.242.2

DOI

СИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ

ДОВГАНЬ А.С.,
д-р экон. наук, доцент, доцент
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В данной статье рассмотрены основные направления осуществления стратегического планирования деятельности на предприятии, необходимые для его эффективного функционирования в условиях высокой динамичности внешней среды. Главная цель стратегического планирования – формирование и анализ информации о конечных или текущих результатах, определении изменений, оценке выгоды, издержек и т.д. В связи с объективной необходимостью руководство предприятия сталкивается с вопросом о разработке комплексной стратегии выхода предприятия на внешний рынок, которая бы дала положительный результат деятельности на международном рынке.

Ключевые слова: стратегическое управление, стратегия предприятия, стратегическая проблематика, стратегическое направление развития, прогнозирование.

STRATEGIC PLANNING SYSTEM AT THE ENTERPRISE

DOVGAN A.S.,
Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under
the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. This article discusses the main directions for the implementation of strategic planning of activities at the enterprise, necessary for its effective functioning in a highly dynamic environment. The main goal of strategic planning is the formation and analysis of information about the final or current results, determining changes, assessing benefits, costs, etc. In connection with an objective necessity, the management of the enterprise is faced with the question of developing a comprehensive strategy for the enterprise's entry into the foreign market, which would give a positive result of its activities in the international market.

Keywords: strategic management, enterprise strategy, strategic issues, strategic direction of development, forecasting.

Постановка задачи. Система стратегического планирования на предприятиях Донецкой Народной Республики далека от своего эффективного состояния, при котором

возможно формировать по-настоящему действенную программу будущего планирования, способную трансформировать планы в конкретный результат.

Анализ последних исследований и публикаций. В научной литературе уделяется значительное внимание стратегическому управлению. Методы системного анализа в управлении рассматриваются многими отечественными и зарубежными учёными [6-10]. Весомый вклад в развитие системного подхода принадлежит Бернарду Честеру, рассматривающему организацию как социальную систему; Питеру Друкеру, который сосредоточивал внимание на профессионализме менеджера и самоуправлении; авторам модели Мак-Кинзи «7-Б» – Томасу Питерсу и Роберту Уотерману. Дальнейшие разработки П. Друкера, Р. Дэвиса, Л. Ньюмена, Д. Миллера и других стали основой «эмпирической» школы менеджмента, которая имела целью применение целевого управления. Сформированный в 60-е годы XX в. ситуационный подход направлен на подбор приёмов менеджмента для решения конкретных управленческих задач с целью эффективного достижения целей организации. Наиболее полно обоснована теория управления в трудах Джоан Вудворд, Джеймса Томпсона, Пола Лоуренса, Джона Гэлбрейта, Тома Бернса и других, чьи рассуждения предшествовали идеям «исследования операций», «моделирования», «организационного поведения». Развитие информационных и компьютерных систем, информационных технологий открыло этап компьютеризации управленческих процессов с 80-х годов XX в.

Актуальность. На современном этапе экономического развития предприятия осознали необходимость составления и осуществления стратегического плана в полной мере. Актуальность данного вопроса заключается в том, что перспективы и основные виды деятельности предприятия задаёт именно стратегическое планирование. Также данная функция управления увязывает в единую систему такие виды деятельности предприятия, как: маркетинговая, проектная, производственная и финансовая деятельность. Современные предприятия всё больше внимания уделяют планированию своей деятельности для эффективного функционирования в условиях рынка. Это объясняется тем, что планирование является динамичным процессом, позволяющим предугадать и учесть изменения внешней среды, и, следовательно, приспособиться к ним, адаптировать внутренние производственные факторы для своего развития и дальнейшего роста.

Цель статьи – исследовать действующую систему стратегического планирования на предприятии. Усовершенствовать систему управления предприятием посредством применения набора усовершенствованных инструментальных методов управленческого воздействия.

Изложение основного материала исследования. Условия современного хозяйствования ставят особые требования к отечественным предприятиям. Динамичность и сложность процессов внешней среды, частые коррекции системы экономических законов и нормативных актов, регулирующих деятельность предприятий, появление новых запросов и изменение позиций потребителей способствуют возникновению новых угроз и возможностей для бизнеса. В таких условиях фирмы должны постоянно уделять внимание оценке перспектив своей деятельности. В данной ситуации помочь призван процесс планирования. Планирование – это процесс, главной целью которого является превращение целей предприятия в прогнозы и планы, результатом которых станет определение приоритетов, средств и методов их достижения.

Основная цель стратегического планирования – сбор и анализ информации об эффективности работы предприятия, определение изменений, оценка выгоды, издержек и т.д. В связи с объективной необходимостью перед руководством предприятия встаёт вопрос о разработке комплексной стратегии выхода предприятия на внешний рынок. Высокий уровень требований в современном мире требует поиска более адаптированных

к бизнесу экономических систем и предприятий, приспособленных к изменениям условий экономической деятельности. Интеграция и глобализация бизнеса, развитие предприятий требуют новых научных подходов к разработке методов стратегического управления [1]. Наблюдается ускорение темпов НТП, сокращение жизненных циклов продукции, автоматизация производств, внедрение компьютеров и сетей, а также инновационных процессов и технологий. Перечисленные тенденции значительно усложняют управление хозяйственной деятельностью. Успешная предпринимательская деятельность – это, в первую очередь, верно выбранная стратегия, правильно поставленная миссия, а также цели и задачи компании, что, в свою очередь, позволит предприятию эффективно функционировать на внешнем рынке, а в перспективе приведёт к занятию лидирующего положения и получению сверхприбыли. За счёт регламентации операций при относительной простоте технологий и невысокой квалификации работников классическая теория управления решила большинство проблем индустриальной эпохи. Традиционное управление опиралось на производственную механизацию, разложение процессов на составляющие. С первой четверти XX в. в управлении воцарилось системное мышление, которое апеллирует к целостному образу или общей картине явлений и процессов. Фундаментальные концепции системного мышления базируются на общей теории систем, разработанной А. Богдановым и Л. Берталанти. Новые проблемы коммерции и бизнеса успешно решаются системными методами, основанными на целостном представлении процессов и явлений реального мира. Системное описание позволяет собрать всё воедино, сохранить общую картину и характер взаимодействия элементов производственной деятельности. В основе системного подхода – использование теории систем [2-7].

В современных условиях планирование дополнилось новым содержанием: планирование должно быть ориентировано на потребителя, т.е. должно быть маркетинговым; планирование должно иметь системный характер, учитывать внешние и внутренние условия жизнедеятельности предприятия. Каждое предприятие имеет собственную внешнюю среду, которая охватывает большое количество различных факторов, имеющих прямое воздействие на его работу. Функционирование и успешная деятельность предприятия определяются его способностью обращать своё внимание на новые направления развития, новые опасности и возможности. Факторы внешней среды различно классифицируются.

В менеджменте принята классификация факторов прямого и косвенного воздействия, придерживаясь которой является целесообразным рассматривать окружающую среду предприятия в двух аспектах: общая и заданная.

В общую среду входят экономические, политические, правовые и другие факторы, а также научно-технические характеристики экономики страны в целом (рис. 1).

Рис. 1. Общая среда (среда косвенного воздействия)

Научно-технический прогресс (НТП) – важнейший фактор внешней среды. Именно на основе НТП зарождаются новые технологические отношения, происходит реструктуризация экономики применительно к условиям НТП. Развитие НТП определяет технико-организационный уровень производства и создаёт основу для выпуска конкурентоспособной продукции.

Для того чтобы успешно управлять развитием субъектов экономики, регулировать различные процессы, необходимо точно намечать цели, готовить научно-обоснованные меры, обеспечивающие достижение этих целей. Приведение концепции управления в сложных экономических системах в соответствии с указанными тенденциями нуждается в совершенствовании современной деятельности. В стратегическом планировании функциональные составляющие имеют более весомое значение, чем в стратегическом плане. Стратегию необходимо понимать как общее направление, на котором следует искать пути достижения целей, а также набор правил и средств для принятия решений, которыми руководствуется организация в своей деятельности. Центральное место в системе стратегического управления занимает процесс стратегического планирования. Большое количество фирм используют стратегическое планирование с целью изменить себя, выйти из сложных ситуаций, которые сформировались снаружи и внутри предприятия. В рыночной системе хозяйствования стратегическое управление выполняет две важные функции: внешнюю и внутреннюю. Типовую структуру стратегического управления отражает схема на рис. 2.

Рис. 2. Структура стратегического управления

Основные шаги по созданию такого рынка описывает маркетинговый план. Суть маркетингового исследования заключается в следующих этапах (рис. 3). Новые проблемы коммерции и бизнеса успешно решаются системными методами, основанными на целостном представлении процессов и явлений реального мира. Системное описание позволяет собрать всё воедино, сохранить общую картину и характер взаимодействия элементов производственной деятельности. Системная идеология управления делает приоритетным формализованное описание явлений и объектов на основе понятия целостности, многовариантности реализации альтернатив, доминирования непредсказуемости и турбулентности внешней среды.

Современное мировое хозяйство развивается в направлении глобальной экономики, в которой товары, услуги, капитал, работники, информация и знания циркулируют быстро и беспрепятственно. Одним из условий стратегического управления является адекватное представление экономической системы. При проведении системного анализа результатов влияет время.

Рис. 3. Этапы маркетингового исследования

Чтобы закончить работу своевременно является необходимым правильно определить уровни и аспекты данного исследования; выделить существенные для конкретного исследования свойства.

Основой построения методики анализа и синтеза систем в конкретных условиях является соблюдение принципов системного анализа (рис. 4).

В большинстве случаев достаточно исследовать всю систему, ограничиваясь установлением её закона функционирования, но в задачах анализа необходимо выяснить, какими внутренними связями обуславливаются свойства системы. Следовательно, основной задачей системного анализа является определение структурных, функциональных, казуальных и информационных связей рассматриваемой системы. На сегодняшний день не существует универсальной методики по проведению системного анализа. Однако системный анализ имеет специфическую особенность – он опирается на понятие системы и использует закономерности построения, функционирования и развития систем.

Рис. 4. Принципы системного анализа

Знание приведенных принципов позволяет лучше увидеть стороны проблемы, учитывая весь комплекс взаимозависимостей и обеспечить системную интеграцию. Для эффективного управления необходимо выполнять ряд природных условий, сформулированных в виде аксиом (рис. 5) [8].

Из приведенных аксиом следует, что управление состоит в установлении единообразия состояний управляемого объекта. При осуществлении управления в реальных условиях могут быть отклонения в состоянии управляемого объекта к заданному. Это определяется тем, что управляющая система постоянно подвергается внешним воздействиям и не обладает полной информацией о состоянии внешней среды и информации об объекте управления. Это приводит к тому, что управленческие воздействия не полностью отвечают необходимым действиям. Необходимо стремиться к тому, чтобы на каждое возможное состояние управляемого объекта было своё управленческое воздействие. При подобном рассмотрении управление заключается в преобразовании содержания информации о состоянии объекта управления, в результате чего получают новую информацию.

Рис. 5. Аксиомы управления

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Итак, понятие «планирование» и «стратегическое планирование» – разные, но в то же время дополняют друг друга по той причине, что стратегическое планирование является составной общего процесса планирования. В отличие от обычного планирования, с помощью которого предприятие определяет свои приоритетные направления развития, а также средства и методы их достижения, стратегическое планирование позволяет не только предсказать будущие перспективы предприятия, но и подготовиться к возможным рискам. А это в свою очередь позволяет быстрыми темпами адаптироваться к современным условиям и сформировать вывод, что именно стратегическое планирование является той основой, на которую должна опираться организация.

В ДНР немного предприятий, которые используют подходы стратегического планирования. Донбасские реалии демонстрируют существенное отставание от мировой практики использования процесса предвидения будущего. Отсутствие квалифицированного персонала, достаточных знаний, эффективной нормативно-правовой базы в сфере внутрифирменного планирования, ограниченность финансовых возможностей и частота смены экономической и политической обстановки приводят к невозможности использования достижений стратегического планирования.

Совершенствование системы управления предприятием можно свести к сокращению длительности цикла управления и повышению качества управленческих воздействий, где основными путями будут:

- работа по оптимизации численности управляющего персонала;
- использование рациональных методов организации работы системы управления;

- разработка и применение новых способов решения управленческих задач;
- изменение структуры системы управления;
- перераспределение задач и функций в управляющей системе;
- создание информационной системы.

Тщательный и грамотный анализ проблемной ситуации, верная постановка целей и задач, поиск альтернативных решений и выбор оптимального варианта – необходимые факторы качества и эффективности разработки и принятия управленческих решений.

Список использованных источников

1. Ансофф Р. Планирование будущего корпорации / Р. Ансофф. – М.: Прогресс, 1985. – 447 с.
2. Ансофф И. Стратегическое управление / пер. с англ., науч. ред. Л.И. Евенко. – М.: Экономика, 1989. – 519 с.
3. Арефьева Е.В. Организационно-экономические проблемы управления производственными системами / Е.В. Арефьева. – Харьков: Основа, 2016. – 268 с.
4. Балабанов И.Г. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом / И.Г. Балабанов. – М.: ФИС, 2015. – 312 с.
5. Бубенко П.Т. Региональная научно-техническая система: проблемы управления и определения эффективности / П.Т. Бубенко // Экономика и регион. – 2015. – Vs 2 (5). – С. 46-49.
6. Герасемчук В.Г. Управление предприятием / В.Г. Герасемчук // Экономика Украины. – 2013. – № 4. – С. 12-18.
7. Герасемчук В.Г. Стратегическое управление предприятием. Графическое моделирование: учебное пособие / В.Г. Герасемчук. – К.: Финансы, 2010. – 360 с.
8. Головки Т.В. Стратегический анализ / Т.В. Головки. – К.: Финансы, 2012. – 198 с.
9. Гордиенко П.Л. Стратегический анализ: учебное пособие / П.Л. Гордиенко. – К., 2016. – 403 с.
10. Цыба Т.С. Совершенствования управления корпорации с использованием системного анализа / Т.С. Цыба // Актуальные проблемы экономики. – 2016. – № 1 (55). – С. 190-198.
11. Любанова Т.П. Стратегическое планирование на предприятии / Т.П. Любанова, Л.В. Мясоедова, Ю.А. Олейникова. – 2-е изд., перераб. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д., 2015. – 400 с.

УДК 338.45

DOI

**МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ С
УЧЁТОМ РЕЗУЛЬТАТОВ ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛИ ИНФОРМАЦИОННОЙ
АРХИТЕКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ**

ЗАЙЦЕВА Н.В.,
канд. экон. наук, доцент
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье доказана актуальность проектирования информационной архитектуры предприятия. Проведён анализ системы управления развитием предприятия на примере ООО «МОСТ»,